

DOI: 10.5281/zenodo.18468676

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ОСНОВА ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ ТА ОСВІТІ

*Дубовик О.І., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Марченко В.В., PhD з економіки, ст. викладач кафедри економіки
Маслак О.І., д.е.н., професор, зав. кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Коптев Дорота (Koptiew Dorota)
Університет прикладних наук у Тарнові, Польща*

У час глобалізації та цифровізації економічних процесів роль наукової етики й академічної доброчесності зростає не лише у сфері освіти, а й у професійній діяльності економіста. Адже саме доброчесність формує основу довіри до результатів досліджень, рішень та аналітики, на яких ґрунтується економічна політика держави й стратегія розвитку підприємств.

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів і правил, якими мають керуватися науковці, викладачі та студенти під час навчання, досліджень і публікацій. Вона передбачає дотримання чесності, поваги до інтелектуальної власності, відповідальності та недопущення плагіату [1].

Для економіста дотримання принципів доброчесності має особливе значення. Будь-які аналітичні розрахунки, прогнози чи рекомендації, засновані на недостовірних або фальсифікованих даних, можуть призвести до неправильних управлінських рішень, втрати репутації підприємства чи фінансових збитків. Тому формування етичної культури дослідника є невід’ємною складовою підготовки фахівця економічного профілю.

Важливим інструментом підтримки доброчесності є впровадження систем перевірки академічних текстів на наявність плагіату, навчання студентів правилам цитування, а також розвиток критичного мислення. Крім того, поширення штучного інтелекту у дослідженнях потребує оновлення етичних стандартів використання цифрових інструментів у науці [2].

Якщо розглядати практичний аспект проявлення академічної доброчесності в економічній діяльності, то можна виділити певні приклади:

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

Етичність аналітичних досліджень, наприклад, під час підготовки фінансових звітів або бізнес-аналітики економіст повинен надавати правдиві дані, навіть якщо результати не є вигідними для компанії. У 2023 році низка українських компаній була змушена перерахувати звіти через завищення фінансових показників – це приклад порушення принципів доброчесності, що призвело до репутаційних втрат і перевірок Державної податкової служби.

Використання штучного інтелекту під час формування економічного дослідження. Сьогодні ChatGPT, Copilot та інші інструменти широко використовуються для створення текстів і аналітичних звітів. Етичне застосування ШІ передбачає, що студент або дослідник використовує його як допоміжний засіб для структурування матеріалу чи пошуку джерел, а не як спосіб уникнення самостійної роботи. Наприклад, економіст може використовувати ШІ для аналізу ринку, але висновки має робити на основі власної інтерпретації даних.

У роботі з клієнтами та інвесторами, та у бізнес середовищі загалом недобросовісне представлення фінансових результатів чи ризиків може стати причиною судових позовів або втрати партнерів. Так, компанія Enron у США (2001 р.) стала символом економічної нечесності – приховування боргів через маніпуляції зі звітністю призвело до банкрутства та масштабної фінансової кризи. [4]

На основі практичних факторів можна сформуванати шляхи розвитку етичної культури майбутніх економістів:

1. Викладання основ академічної доброчесності у межах освітніх програм, що включає тренінги з етичних стандартів дослідження, публікаційної діяльності та коректного цитування.

2. Запровадження кодексу честі у закладах вищої освіти – документа, який регламентує поведінку студентів і викладачів у питаннях доброчесності.

3. Підтримка культури відкритих даних і прозорості у наукових дослідженнях – публікація результатів, відкритий доступ до методології та

статистики.

4. Розвиток критичного мислення як інструменту боротьби з маніпуляціями в наукових та економічних текстах.

Академічна доброчесність у сфері економічної освіти – це стратегічна умова підготовки висококваліфікованого, етично зрілого фахівця. Вона забезпечує довіру до наукових результатів, сприяє сталому розвитку економіки та підвищує престиж української освіти у світовому науковому просторі. Вона виступає основою етичної культури, що визначає конкурентоспроможність фахівця на ринку праці та сприяє розвитку відповідальної наукової спільноти.

Список використаних джерел

1. Гребенюк Т. В. Академічна доброчесність: основи, принципи та реалізація в освітньому процесі. Запоріжжя: ЗДМУ, 2021. 120 с.
2. Немченко Т. А. Основи академічного письма, доброчесності та етики в науковій діяльності: методичні рекомендації. Харків: ХНТУ, 2023. 80 с.
3. Позднякова Л. О. Дотримання принципів академічної доброчесності в освітньому процесі: теоретичні та практичні аспекти. Київ: Картографія, 2020. 100 с.
4. Міністерство освіти і науки України. Вимоги щодо академічної доброчесності у вищій освіті. Київ, 2021. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/osvita/dobrochesnist.pdf>

РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КРЕАТИВНОМУ ЛІДЕРСТВІ

*Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки
Пирогов Д.Л., к.т.н., доцент кафедри економіки
Аносова А.О., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Партиньська-Бжегови Барбара (Partynska-Brzegowy Barbara)
Університет прикладних наук у Тарнові, Польща*

Лідерство завжди було в центрі корпоративного управління та соціальної взаємодії. Вимоги, що ставляться до лідерів та менеджерів, надзвичайно складні, а питання лідерства стають все більш важливими в сучасному світі, який змінюється з кожним роком. Лідерство вимагає більше, ніж просто управлінських навичок, воно вимагає високого рівня емоційного інтелекту.

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*